

УДК 004.912

DOI 10.5281/zenodo.14192413

Научная статья

ВАРИАНТ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВЕРСТКИ ПРИ НАЛИЧИИ КОЛОНТИТУЛА В ИЗДАНИИ УДОБОПЕЧАТАЕМОГО ОБЪЕМА

OPTION FOR CALCULATING LAYOUT PARAMETERS IF THERE IS A HEADER IN THE PUBLICATION OF A PRINTABLE VOLUME

КАПЕЛЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ,
*кандидат технических наук, доцент,
Московский политехнический университет.*

KAPELEV VLADIMIR VIKTOROVICH,
*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Moscow Polytechnic University.*

В статье на примере программного модуля «Метранпаж» анализируется вариант автоматизации расчетов параметров верстки колонтитулов в книжных изданиях удобопечатаемого объема. Рассматривается порядок расчета отдельных областей-фреймов в программном модуле «Метранпаж» и использования их в программе Adobe InDesign. Плагин «Метранпаж» обеспечивает расчеты параметров верстки основного текста, размеров фреймов, величины смещения внутри них, а также количества полос, замещаемых в тексте внетекстовыми фрагментами. Расширение технологических возможностей Adobe InDesign уменьшает трудоемкость расчетов.

The article describes the example of the "Metranpash" software module as a variant of automating the calculation of the parameters of the layout of headers and footers in books of printable volume. The procedure for calculating individual frame areas in the "Metranpash" software module and using them in Adobe InDesign is considered. The "Metranpash" plug-in provides calculations of the layout parameters of the main text, the size of frames, the amount of displacement within them, as well as the number of pages replaced in the text by extra-text fragments. Expanding the technological capabilities of Adobe InDesign reduces the complexity of calculations.

Ключевые слова: колонтитул, фрейм, внетекстовый фрагмент, верстка книги, параметры верстки.

Key words: headers and footers, frame, extra-textual fragment, the layout of the book, the layout parameters.

Какие расчеты и в связи с чем добавляются для обработки основного текста при реализации верстки полос с колонтитулом в книжном издании удобопечатаемого объема с использованием программного модуля «Метранпаж»? Кроме расчетов ширины полосы и числа строк основного текста [2; 4, с. 191–194] требуется использовать характеристики внетекстовых фрагментов. При наличии на полосах верхних колонтитулов к таким размерным характеристикам относится высота (1) колонтитула $H_{\text{конт}}$ вместе с отбивкой от основного текста. В программном модуле «Метранпаж» для выполнения расчетов принята метафора «замещения» строк основного текста фреймами [1, с. 67–70] с внетекстовыми фрагментами,

когда, например, фрейм с колонтитулом, находясь внутри полосы, «вытесняет» две строки основного текста на следующую полосу. Суммарный сдвиг выражается через число полос, «содержащих» эти сдвиги (2).

Например, пусть требуется обработать книжное издание для взрослых в соответствии со следующими исходными параметрами: формат 145×200 мм, гарнитура LiteraturnayaC, кегль 11 pt, оформление верхнего колонтитула шрифтом кегля 9 pt, 15 заголовков с параметрами основного шрифта полужирного начертания с отбивкой сверху пустой строкой (рис. 1).

При формировании фреймов [5, с. 403–405] используют технические правила набора и верстки. Например, колонтитулы обычно набирают шрифтом кегля основного текста или кегля, пониженного на одну ступень, а также выключают в край полосы одной текстовой строкой [6, с. 1032]. Размер пробельного участка, отделяющего колонтитул от основного текста, приблизительно должен равняться высоте строки основного текста, т.е. величине его интерлиньяжа i , pt. Причем в соответствии с правилами набора верхний колонтитул входит в состав полосы [6, с. 1033].

Рис. 1. Фрагмент полосы с колонтитулом

В соответствии с разработанным алгоритмом, как при отсутствии, так и при наличии внетекстовых фрагментов, обработка начинается с расчета исходных размеров полей и параметров базовой сетки для основного текста [3, с. 15; 4, с. 192–193]. После предварительной верстки основного текста в случае отсутствия внетекстовых фрагментов рассчитывается число полос текста $N_{\text{текст}}$ (2), которое суммируется с числом полос, занимаемых пустыми строками $N_{\text{пуст}}$, для получения текущего количества полос $N_{\text{текущ исх}}$ (3).

При наличии на полосах внетекстовых фрагментов выполняется расчет высоты фрейма $H_{\text{клт исх}}$ (1) с колонтитулом и числа полос, заменяемых фреймами с внетекстовыми фрагментами $N_{\text{клт исх}}$ (2). К текущему количеству полос добавляется число полос $N_{\text{клт}}$, замещающих в рассматриваемом случае колонтитулами.

Далее в обоих случаях рассчитывается число полос $N_{выбор}$ (4), ближайшее к величине $N_{текущ}$ (3) и одновременно отвечающее требованию получить удобопечатаемый объем издания, а также количество полос $N_{размец}$ (5) для размещения основного текста с учетом колонтитулов и пустых строк.

Рис. 2. Блок-схема расчета количества полос $N_{размец}$ для размещения основного текста с учетом колонтитула и пустых строк

Здесь:

$H_{клт\text{ исх}}$ — исходная высота фрейма колонтитула, в примере:

$$H_{клт\text{ исх}} = 7,42 \text{ мм} \tag{1}$$

$N_{клт\text{ исх}}$ — исходное число полос, замещаемых колонтитулами при заверстке, в примере:

$$N_{\text{клт исх}} = 6,16 \tag{2}$$

25,4 / 72 — коэффициент перевода из пунктов PostScript в миллиметры;

$i_{\text{исх}}$ — исходный размер интерлиньяжа основного текста, pt, в примере $i_{\text{исх}} = 13,331$ pt;

$A_{\text{сч}}$ — высота строчных букв с верхним выносным элементом, отн. ед., в примере $A_{\text{сч}} = 700$ отн.ед.;

$0,001 \times k$ — размер 1 отн.ед., мм (где k — величина кегля основного текста в пунктах PostScript), в примере $0,001 \times 11 = 0,011$ мм;

$N_{\text{строк исх}}$ — исходное число строк на полосе, в примере $N_{\text{строк исх}} = 34$;

$N_{\text{текст}}$ — исходное количество полос с текстом, в примере $N_{\text{текст}} = 104,76$;

$D_{\text{спуск}}$ — доля полосы для спускового пробела, в примере $D_{\text{спуск}} = 0,25$;

$N_{\text{спуск}}$ — количество спусковых пробелов, в примере $N_{\text{спуск}} = 0$;

$N_{\text{текущ исх}}$ — исходное текущее количество полос, в примере:

$$N_{\text{текущ исх}} = 111,40 \tag{3}$$

$N_{\text{пуст}}$ — количество полос с пустыми строками, в примере $N_{\text{пуст}} = 0,47$;

$N_{\text{выбор}}$ — выбранное исходное количество полос для получения издания удобопечатаемого объема, в примере:

$$N_{\text{выбор}} = 111,50 \tag{4}$$

D — доля листа при фальцовке, в примере $D = 1/16$;

$N_{\text{размещ}}$ — расчетное количество полос для размещения текста в издании удобопечатаемого объема с учетом колонтитулов и пустых строк, в примере:

$$N_{\text{размещ}} = 104,87 \tag{5}$$

$H_{\text{клт уд}}$ — высота фрейма с колонтитулом для издания удобопечатаемого объема, в примере:

$$H_{\text{клт уд}} = 7,41 \text{ мм} \tag{6}$$

Параметры верстки в рассматриваемом примере без колонтитула и с колонтитулом представлены в табл. 1 и табл. 2. Более подробно см. [4, с. 192–193].

Таблица 1. Параметры верстки исходных полос

Высота фрейма колонтитула $H_{\text{клт уд}}$	Число полос в издании	Интерлиньяж i	Сдвиг базовой сетки S	Размер полей	Число строк на полосе $N^*_{\text{строк исх}}$
мм		pt	мм	мм	
7,42	111,40	13,331	19,188	Left = 11,94 Top = 16,47 Right = 17,91 Bottom = 24,71	34

Таблица 2. Параметры верстки текста с колонтитулом

Высота фрейма колонтитула $H_{клт\ уд}$	Число полос в издании	Число полос, вытесненных колонтитулами $N_{клт\ уд}$	Интерлиньяж i	Сдвиг базовой сетки S	Размер полей	Число строк на полосе $N^*_{строк\ уд}$
мм			pt	мм	мм	
7,41	111,35	6,16	13, 317	19,250	$Left = 11,99$ $Top = 16,53$ $Right^* = 14,25$ $Bottom = 24,80$	34

$Right^* = 14,25$ мм — размер наружного поля после коррекции [4, с. 193–194].

Заключение.

Общей особенностью обработки внетекстовых включений в основной текст является то, что они размещаются при верстке, например, в программе Adobe InDesign в отдельных областях-фреймах, параметры которых определяются в зависимости от размерных характеристик самих включений. Помимо этого, особенностью использования программного модуля «Метранпаж» является необходимость определения количества полос, занимаемых в издании отдельно основным текстом и отдельно фреймами с внетекстовыми включениями. Кроме того, для фреймов с внетекстовыми включениями (за исключением колонтитулов) необходим расчет величины смещения внутри фрейма в соответствии с правилами набора. Наконец, перерасчет параметров базовой сетки для получения издания удобопечатаемого объема влечет за собою замену высоты $H_{клт\ исх}$ исходных фреймов, содержащих внетекстовые включения, на величину $H_{клт\ уд}$ для полос издания удобопечатаемого объема (6).

Что касается колонтитулов, то для расчетов в рассматриваемом модуле используется то, что высота фрейма с колонтитулом и размером отбивки его от основного текста составляет примерно две строки основного текста (1). Для подсчета количества полос, занимаемых колонтитулами во всем издании, определяется доля, которую высота фрейма колонтитула составляет от общей высоты полосы. Затем эта доля в процессе расчета распространяется (2) на общее исходное количество текстовых полос в издании. При использовании в расчетах текущего количества текстовых полос в издании учитывается тот факт, что по правилам набора не все полосы должны иметь колонтитул (например, не должны иметь колонтитула полосы со спусковым пробелом (2)).

Нижний колонтитул, как и нижняя колонцифра, не входит в формат полосы [6, с. 1033]. Поэтому в предлагаемой разработке число полос $N_{клт\ нижн}$, замещаемых такими колонтитулами, не рассчитывается.

Что касается различных вариантов обработки колонтитулов при верстке, следует отметить, что предлагаемый плагин упрощает необходимые расчеты для всех из них [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блатнер Д. и другие. Переходим на InDesign. М.: НТ Пресс, 2005. 384 с.
2. Большая Российская Энциклопедия. <https://bigenc.ru/c/approksimatsiia-ff5387>
3. Евсеев И.В. Нормализация параметров верстки книжных изданий для взрослого читателя: дис. ... к.т.н. М., 2011. 190 с.

4. Капелев В.В. Расчет параметров текстовых полос книжных изданий удобопечатаемого объема // Наукосфера. 2024. №9(2).
5. Малышкин Е.В. и др. Настольная книга издателя. М.: АСТ; Олимп, 2005. 811 с.
6. Петров К.Е. Типографский компьютерный набор и верстка. М.: Петров К.Е., 2013. 1216 с.
7. InDesign CS6. Колонтитулы на любой вкус. URL.: <https://universtudio.ru/indesign-cs6-kolontituly-na-lyuboj-vkus>.

© Капелев В.В., 2024.